

doi: 10.5281/zenodo.4965828

СУЧАСНІ ТRENДИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Current Trends to Use Innovative Technologies in the Management of Preschool Education Institutions

Tetiana Mizhevych

Director of preschool education

Preschool Education Institution №276, Kyiv

sadok_276@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-5800-9302>

Abstract. *The abstract reveals the problem of using innovative technologies in present-day conditions of preschool education. Forms of organization of innovative activity are offered. The author reveals ways to increase the efficiency of preschool education management which should be implemented in the practice of innovations. Innovations in management allow to raise to a higher level of organization, planning and other management functions of the director, to develop the self-governing bodies of the preschool institution, to improve the organizational structure and more. All this creates favorable conditions for professional and creative growth of teachers, affects the quality of the educational process and increases the competitiveness of the preschool institution. Important in the introduction of innovative management technologies are management mechanisms that cover various aspects of management.*

Key words: *innovation, innovative technologies, innovative activities, innovation management.*

Вступ

Introduction

Впровадження інноваційних технологій в управлінську діяльність - це складний процес, який передбачає постійне оновлення і вдосконалення методів, засобів, технологій, змісту управління, що в кінцевому результаті впливає на якість дошкільної освіти, сприяє більш ефективному вихованню дитини, яка прагне творчо підходити до вирішення різних життєвих ситуацій і хоче отримувати нові знання про навколишній світ. Використання таких технологій безумовно впливає на формування позитивної мотивації до подальшого навчання.

Сучасний етап розвитку дошкільної освіти характеризується швидким темпом впровадження різних технологій в практику роботи і залучено практично кожний дошкільний заклад. Інноваційні перетворення набувають системного характеру. Створюються нові типи, види і профілі дошкільних установ, нові освітні програми, які дозволяють забезпечити варіативність освітнього процесу, орієнтованого на індивідуальність дитини і запити його сім'ї.

Метою даної статті є розкриття сучасних трендів використання інноваційних технологій в управлінській діяльності керівника закладу дошкільної освіти (ЗДО).

Методи та методики дослідження ***Methods and Techniques of the Research***

Аналіз сучасної науково-дослідної літератури, досвід роботи та анкетування керівників закладів дошкільної освіти Святошинського району міста Києва.

Результати ***Results***

Управління закладом дошкільної освіти потребує від директора та його команди зміни парадигми управління, застосовування поруч із традиційними інноваційних підходів, управлінських інноваційних технологій (Янко І. М., 2009). В цілому під інноваційним процесом розуміється комплексна діяльність по створенню (народженню, розробці), освоєнню, використанню і поширенню нововведень. Будь-яке нововведення являє собою створення і подальше впровадження принципово нового компонента, внаслідок чого відбуваються якісні зміни середовища. Технологія ж є сукупністю різних прийомів, які застосовуються в тій чи іншій справі, ремеслі або мистецтві (Дичківська І. М., 2012).

Модернізація дошкільної освіти в Україні внесла корективи в уявлення про характер управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти. Стало очевидно, що проблеми виховання, освіти і розвитку дошкільнят можуть бути успішно вирішені лише при вдосконаленні системи управління, на основі наукових принципів, надбань високого рівня професіоналізму керівників ЗДО, модифікації підходів до організації педагогічного процесу, підвищення кваліфікації педагогів. Сутність інноваційних підходів, принципів, управлінських функцій та технологій управління закладами освіти розкрито Л. Ващенко, Л. Даниленко, Л. Калініною, Ю. Конаржевським, В. Лазаревим, О. Мармазою, І. Осадчим, Н. Островерховою, Л. Паращенко, О. Пастовенським, Н. Побірченко та іншими.

Одним із шляхів підвищення ефективності управління закладом дошкільної освіти є впровадження в практику інновацій. Процес впровадження інновацій в сферу управлінської діяльності в кінцевому підсумку, впливає на якість педагогічного процесу. Інновації в управлінні дозволяють підняти на більш високий рівень організації, планування та інші управлінські функції директора, розвивати органи самоврядування дошкільного закладу, удосконалювати організаційну структуру ЗДО та інше (Даниленко Л., 2003). Все це створює сприятливі умови для професійного, а також творчого зростання педагогів, впливає на якість освітнього процесу і підвищує конкурентоспроможність дошкільного закладу.

Важливе значення в запровадженні інноваційних технологій управління в ЗДО мають такі механізми управління: забезпечення умов для інноваційної управлінської діяльності (нормативно-правове, організаційно-управлінське, соціально-психологічне); інтенсифікація інноваційних управлінських процесів через стимулювання ризику, підтримку ініціатив, створення атмосфери інноваційного середовища; забезпечення системності, організованості управлінських процесів; оптимізація інформаційного забезпечення (Мармаза О. І., 2004).

В управлінні суттєве значення мають інформаційне забезпечення і контроль над управлінням інформацією, що надходить до директора. З цією метою необхідно створювати в закладі дошкільної освіти інформаційну службу.

З аналізом інформації тісно пов'язані організація маркетингових досліджень або створення маркетингової служби, що, також, представляє нововведення в діяльності ЗДО. Маркетингові дослідження містять внутрішній і зовнішній аналіз діяльності. Внутрішній аналіз дозволяє директору оцінити середовище всередині установи (кадрові резерви, матеріальні умови), відповідність освітніх послуг запитам адресних груп, перспективи на освітньому ринку, діяльність установи в порівнянні з іншими. Зовнішній – містить аналіз освітнього ринку, навколишнього середовища, споживачів і «образу закладу» (ступінь його престижності і визнання, популярності в професійному педагогічному співтоваристві), дає директору та колективу досить об'єктивну картину діяльності установи. Підсумком маркетингових досліджень є порівняння отриманих результатів і реальних фактів діяльності закладу дошкільної освіти, яке дозволить виявити проблеми, які необхідно вирішити, виділити найбільш значущі невідповідності, а потім визначити цілі і завдання.

Сучасним трендом впровадження інновації є інтерактивні технології (засіб демократизації освітнього процесу). Їх використання передбачає, зокрема, застосування методик, що допомагають набути інтелектуальних і соціальних навичок, демократичної поведінки, створення суб'єктно-суб'єктних стосунків, залучення до активної комунікативної взаємодії, встановлення атмосфери взаємоповаги, довіри та відповідальності.

Якість управління дошкільним закладом залежить від організації використання управлінських рішень, від розподілу і закріплення за кожним членом педагогічного колективу чітких функціональних обов'язків, від створення гнучких організаційних відносин в процесі спільної діяльності, від вибору структури організації.

До діяльності директора закладу можна віднести організацію різних форм роботи ЗДО, з персоналом і з батьками, які є основними споживачами освітніх послуг. Це відкриття груп вихідного дня, надання патронажних послуг, організацію дитячих свят і розваг, маркетингові дослідження, проектний метод, інноваційні об'єднання педагогів, тьюторство (робота тьютора з науково-методичної роботи), організація проекту мережевої взаємодії закладів дошкільної освіти.

Висновки.

Conclusions

Управління ЗДО має бути інноваційним, охоплювати різні види діяльності всієї управлінської команди. Сучасні освітні та управлінські технології повинні бути ефективними за результатами та оптимальними в часі, витратах сил і засобів.

Література

References

- Дичківська І. М (2012). Інноваційні педагогічні технології. Київ: Академвидав, 352 с.
- Мармаза О. І. (2004). Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. Харків: Основа, 240 с.
- Л. Даниленко, Л. Карамушкf (2003). Освітній менеджмент: навч. посіб. Київ: Шкільний світ, 400 с.
- Янко І. М. (2009). Проблема якості в управлінні дошкільною освітою. Педагогіка і психологія, С. 113- 118.

